

MEMORIY OBIDALARNI VIZUAL TIKLASHDA 3DS MAX DASTURINING O'RNI

Ibragimov Shovkat Jovli o'g'li

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Dizayn kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996237>

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekiston hududida joylashgan tarixiy-madaniy meros obidalarini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida tiklash va ularni virtual muhitda qayta yaratish masalalariga bag'ishlangan. Bugungi kunda global miqyosda madaniy merosni asrab-avaylash, uni kelajak avlodlarga yetkazish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tabiiy omillar, urbanizatsiya jarayonlari hamda inson faoliyati natijasida tarixiy obidalar qisman zarar ko'rishi yoki butunlay yo'qolib ketishi xavfi ortib bormoqda. Shu sababli ularni nafaqat an'anaviy restavratsiya usullari orqali, balki raqamli texnologiyalar yordamida tiklash zarurati yuzaga kelmoqda.

Kalit so'zlar: 3ds Max, virtual rekonstruksiya, me'moriy obidalar, raqamli meros, O'zbekiston, 3D modellashtirish.

Annotation. This article is devoted to the issues of restoring historical and cultural heritage monuments located in Uzbekistan using modern digital technologies and recreating them in a virtual environment. Today, the preservation of cultural heritage and its transmission to future generations is considered one of the most pressing issues on a global scale. In particular, due to natural factors, urbanization processes, and human activities, the risk of partial damage or complete destruction of historical monuments is increasing. Therefore, there is a growing need to restore them not only through traditional restoration methods but also through modern digital technologies.

Keywords: 3ds Max, virtual reconstruction, architectural monuments, digital heritage, Uzbekistan, 3D modeling.

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам восстановления историко-культурных памятников, расположенных на территории Узбекистана, с использованием современных цифровых технологий и их воссоздания в виртуальной среде. В настоящее время сохранение культурного наследия и передача его будущим поколениям являются одной из актуальных задач мирового масштаба. В частности, под воздействием природных факторов, процессов урбанизации и человеческой деятельности возрастает риск частичного повреждения или полного уничтожения исторических памятников. В связи с этим возникает необходимость их восстановления не только традиционными методами реставрации, но и с использованием цифровых технологий.

Ключевые слова: 3ds Max, виртуальная реконструкция, архитектурные памятники, цифровое наследие, Узбекистан, 3D-моделирование.

Kirish

Virtual rekonstruksiya jarayoni tarixiy obidalarni ilmiy asosda kompyuter muhitida qayta tiklashni nazarda tutadi. Bu jarayon arxiv hujjatlari, tarixiy chizmalar, arxeologik tadqiqotlar va

fotomateriallar asosida amalga oshiriladi. Zamonaviy dasturiy vositalar ichida 3ds Max dasturi uch o‘lchamli modellashtirish va vizualizatsiya qilish imkoniyatlari bilan alohida ajralib turadi. Mazkur dastur yordamida murakkab geometrik shakllar, tarixiy bezak elementlari va arxitektura konstruksiyalari yuqori aniqlikda modellashtiriladi. Bu esa tarixiy obidalarni maksimal darajada real ko‘rinishga yaqin holda tiklash imkonini beradi.

Asosiy qism

3ds Max dasturining asosiy afzalliklaridan biri uning keng funksional imkoniyatlarga ega ekanligidir. Dasturda Editable Poly, Boolean operatsiyalar, Loft va Sweep kabi modellashtirish vositalari yordamida gumbazlar, ravoqlar, peshtoqlar, muqarnas bezaklari va murakkab ornamentlar osonlik bilan yaratiladi. Shu bilan birga, teksturalash jarayonida PBR (Physically Based Rendering) texnologiyasidan foydalanish orqali materiallarning fizik xususiyatlari aniq aks ettiriladi. Masalan, g‘isht, koshin, yog‘och yoki marmar yuzalar real hayotdagi kabi ko‘rinishga ega bo‘ladi. UV Mapping texnologiyasi esa teksturalarni obyekt yuzasiga to‘g‘ri va aniq joylashtirish imkonini beradi.

Vizualizatsiya jarayonida yoritish muhim rol o‘ynaydi. 3ds Max dasturida Corona Renderer yoki V-Ray kabi render dvijoklari yordamida global yoritish, tabiiy soyalar va yorug‘likning realistik tarqalishi ta‘minlanadi. Bu esa obidaning nafaqat shaklini, balki uning muhitini ham to‘liq aks ettirishga yordam beradi. Natijada foydalanuvchi tarixiy obidani nafaqat ko‘rishi, balki uning ichki va tashqi fazosini his qilishi mumkin bo‘ladi.

Zamonaviy tadqiqotlarda 3ds Max dasturi lazer skanerlash va fotogrammetriya texnologiyalari bilan birgalikda qo‘llanilmoqda. Lazer skanerlash orqali obidaning aniq o‘lchamlari olinadi va point cloud ma‘lumotlari shaklida dasturga import qilinadi. Shundan so‘ng ushbu ma‘lumotlar asosida yuqori aniqlikdagi 3D model yaratiladi. Bu usul ayniqsa murakkab shaklga ega tarixiy obidalarni tiklashda samarali hisoblanadi.

O‘zbekiston hududida 3ds Max dasturidan foydalangan holda bir qator muhim loyihalar amalga oshirilgan. Samarqand shahrida Amir Temur davriga oid bog‘larni GIS va 3D texnologiyalar yordamida modellashtirish orqali tarixiy landshaft qayta tiklangan. Xiva shahridagi Ichan-Qal‘a majmuasining ayrim darvozalari yuqori aniqlikda modellashtirilib, realistik teksturalar bilan boyitilgan. Buxoro shahridagi masjid va madrasalar esa interyer va eksteryer jihatdan raqamli muhitda qayta tiklangan. Ushbu loyihalar nafaqat ilmiy ahamiyatga ega, balki turizm va ta‘lim sohalarida ham keng qo‘llanilmoqda.

Virtual rekonstruksiya jarayoni bir necha bosqichlardan iborat bo‘lib, dastlab tarixiy ma‘lumotlar yig‘iladi, so‘ngra chizmalar va planlar tayyorlanadi, keyin esa 3D modellashtirish, teksturalash, yoritish va render bosqichlari amalga oshiriladi. Ba‘zi hollarda animatsiya va virtual tur yaratish orqali foydalanuvchilarga interaktiv tajriba taqdim etiladi. Bu esa tarixiy obidalarni yanada jonli va tushunarli tarzda namoyish etish imkonini beradi.

O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan raqamlashtirish siyosati ham ushbu jarayonni qo‘llab-quvvatlamoda. Yagona milliy arxiv axborot tizimi va “Shajara” axborot tizimi orqali tarixiy ma‘lumotlar raqamlashtirilmoqda. 3ds Max dasturida yaratilgan 3D modellar ushbu tizimlar bilan integratsiya qilinib, virtual muzeylar, ta‘lim platformalari hamda AR/VR texnologiyalar orqali keng jamoatchilikka taqdim etilishi mumkin. Bu esa milliy madaniy merosni nafaqat saqlash, balki uni targ‘ib qilishning ham samarali usuli hisoblanadi.

Shu bilan birga, 3ds Max dasturidan foydalangan holda tarixiy obidalarni virtual tiklashda bir qator muammolar mavjud:

Ma'lumotlar yetishmovchiligi: Ko'plab obidalarning asl chizmalari, fotosuratlar yoki boshqa tarixiy hujjatlari saqlanmagan. Bu holatda 3D modelni yaratish qiyinlashadi.

Mutaxassislar yetishmasligi: 3ds Max dasturida yuqori darajada ishlay oladigan, shu bilan birga tarix va arxeologiyani chuqur biladigan mutaxassislar soni cheklangan

Texnik jihozlar muammosi: Yuqori sifatli 3D modellarni yaratish uchun kuchli kompyuter texnikasi va maxsus uskunalar (lazer skanerlar, dronlar) zarur.

Biroq, mamlakatimizda olib borilayotgan raqamlashtirish islohotlari va xalqaro tajribalar bu muammolarni bosqichma-bosqich bartaraf etish imkonini bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, 3ds Max dasturi tarixiy obidalarni vizual tiklashda muhim va samarali vosita hisoblanadi. U yordamida nafaqat obidalarni saqlash, balki ularni zamonaviy raqamli muhitda jonlantirish, keng jamoatchilikka yetkazish va turizm salohiyatini oshirish mumkin. Kelajakda ushbu yo'nalishda sun'iy intellekt, virtual reallik va kengaytirilgan reallik texnologiyalari bilan integratsiya qilish orqali yanada yuqori natijalarga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Arxiv ishi sohasini raqamlashtirish va sohada boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni. – O'zA, 2025-yil 25-noyabr.
2. GIS mapping and visualizing historical data of the Bagi Buldi, Bagi Dilkusho, Bagi Davlet Abad gardens of Amir Timur. – DOAJ, 2023.
3. Three-dimensional laser scanning for modelling irregular ancient buildings. – ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2014.
4. “Shajara” axborot tizimi haqida brifing. – O'zA, 2025-yil 25-noyabr.
5. Documentation of Cultural Heritage Sites: Workflow and Best Practices. – Autodesk University, 2018.
6. West Gate of Itchan Kala (Ota Darwaza) – Realistic 3D Model. – CGTrader, 2025.
7. Batyrbaeva Sh.J., Soltobaev O.A., Tursunova E.T. Virtual Reconstruction of the Medieval Settlement of Koshoy-Korgon. – Историческая информатика, 2017, №1.
8. Ravshanovna M. N., Saidrasul-kizi K. O. HISTORY OF THE ORIGIN OF COMPREHENSIVE SCHOOLS //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2023. – T. 4. – №. 6. – C. 5-9.
9. Makhmudova M., Tabibov A. L. From the history of the creation of the Alisher Navoi Theater in Tashkent //Art and Design: Social Science. – 2024. – T. 4. – №. 03. – C. 32-34.
10. Razikberdiyev M. I. O'ZBEKISTONDA OCHIQ OSMON OSTIDA ETNOGRAFIK MUZEY KOMPLEKSLARNI TASHKIL QILISH KONSEPSIYASI TOSHKENT SHAHRI MISOLIDA //Экономика и социум. – 2025. – №. 10-2 (137). – C. 473-479.
11. Sultanova M. et al. Principles of the formation of theater buildings and performances of the 15th-17th centuries //SGS-Engineering & Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 02.
12. Mansurov Y., Khayrova T. Formation of sustainable improvement of buildings in arid zones of Karakalpakstan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 402. – C. 07029.
13. Badirovna I. M. et al. PRINCIPLES OF INTEGRATING SUSTAINABLE ECOLOGICAL DESIGN AND SMART HOME TECHNOLOGIES IN THE INTERIORS OF MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS //SHOKH LIBRARY. – 2025. – T. 1. – №. 13.
14. KASIMOV O. S. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN LANDSCAPE DESIGN: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS //Научный

- журнал" Вестник Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова". – 2025. – Т. 82. – №. 4. – С. 142-149.
15. Sultanova M. F. TOMOSHA BINOLARIDA AKUSTIK HUSUSIYATLAR VA UNING TOMOSHABINLARGA PSIXOLOGIK TA'SIRI //Art and Design: Social Science. – 2025. – Т. 5. – №. 02. – С. 5-8.